

MUSTAQIL O'ZBEKISTONDA MILLIY QONUNCHILIK TIZIMINI SHAKLLANTIRISH TARIXI

Andijonboyev Ahmadjon Xurshid o'g'li

Millat umidi universiteti

Xalqaro biznes va moliya fakulteti 1 kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17532584>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 3-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 4-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Milliy qonunchilik tizimi,
Konstitutsiya, huquqiy davlat,
parlament, referendum, sud
islohotlari, demokratik tamoyillar,
xalqaro huquq, Shavkat Mirziyoyev
islohotlari, Lex.uz.

ABSTRACT

Maqolada O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng milliy qonunchilik tizimini shakllantirish bosqichlari tahlil qilingan. Muallif qonunchilik tizimining tarixiy asoslari, Konstitutsiyaning qabul qilinishi, dastlabki yillarda yaratilgan asosiy qonunlar, shuningdek Sh.M. Mirziyoyev davrida boshlangan yangi islohotlarning mazmun-mohiyatini yoritadi. Milliy huquq tizimining xalqaro me'yorlar bilan uyg'unlashuvi va zamonaviy demokratik davlat qurilishidagi ahamiyati ilmiy dalillar asosida ochib beriladi.

Mustaqillikka erishgan O'zbekiston Respublikasi o'z taraqqiyotining eng muhim poydevorini — milliy qonunchilik tizimini yaratishdan boshladi. Har qanday suveren davlat uchun qonun ustuvorligi va huquqiy asoslarning mustahkamligi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning kafolatidir. Shu bois 1991-yildan boshlab mamlakatda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish g'oyasi asosida yangi qonunchilik tizimi shakllantirildi. Bu jarayon bosqichma-bosqich, tizimli va chuqur tahlillar asosida amalga oshirildi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki yillarda avvalgi sovet qonunlari ma'lum darajada saqlanib qolgan bo'lsa-da, ular yangi siyosiy va iqtisodiy realiklarga javob bermas edi. Shu sababli eng avvalo, davlat mustaqilligini, xalq hokimiyatini va suverenitetni huquqiy jihatdan mustahkamlash talab qilindi. 1991-yil 31-avgustda O'zbekiston Respublikasining "Davlat mustaqilligi asoslari to'g'risida"gi Konstitutsiyaviy qonuni qabul qilinishi bilan milliy qonunchilik tizimining poydevori qo'yildi. Ushbu hujjat mamlakatning suveren subyekti sifatida xalqaro maydonga chiqishini ta'minladi va barcha keyingi qonunlar uchun asosiy yo'nalishni belgilab berdi. 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi esa yangi huquqiy tizimning bosh manbai bo'ldi. Konstitutsiya davlat hokimiyati tarmoqlarining bo'linish prinsipi — qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati o'rtasidagi muvozanatni belgilab berdi. Shu bilan birga, inson huquq va erkinliklari, mulk daxlsizligi, so'z va vijdon erkinligi kabi demokratik tamoyillar qonuniy asosda kafolatlandi. Konstitutsiyaning 15-bobida "Davlat hokimiyatining mahalliy organlari", 16-bobida esa "Sud hokimiyati" tizimi belgilandi. Bu holat O'zbekiston huquqiy davlat sifatida shakllanayotganining isboti edi. [2]

Konstitutsiyadan keyin milliy qonunchilikni kengaytirish va uni amaliyotga joriy etish bosqichi boshlandi. 1993–1995-yillar mamlakatda asosiy qonunlarni ishlab chiqish va qabul

qilish davri bo'ldi. Xususan, "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi qonun (1993-yil 2-sentabr), "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi qonun (1999-yil 14-aprel), "Sudlar to'g'risida"gi qonun (2000-yil 14-dekabr) va boshqa normativ hujjatlar mamlakatda huquqiy tizimni mustahkamlashda muhim rol o'ynadi. Shu bilan birga, iqtisodiy islohotlar qonuniy asosga qo'yildi: "Korxonalar to'g'risida", "Tadbirkorlik faoliyati erkinligi kafolatlari to'g'risida", "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi qonunlar yangi iqtisodiy tizimni shakllantirishga xizmat qildi. Islom Karimov rahbarligida 1990-yillarda ishlab chiqilgan qonunlar milliy qonunchilik tizimini mustahkam huquqiy asosga qo'ydi. Davlat hokimiyatining yuqori organi sifatida Oliy Majlis 1995-yildan boshlab ikki palatali parlament tizimiga o'tish yo'nalishidagi islohotlarni muhokama qildi. Bu islohotlar natijasida 2002-yil 27-yanvar kuni referendum o'tkazilib, Oliy Majlisning ikki palatali tizimi joriy etildi. Shu tariqa qonunchilik jarayoni professional va barqaror shaklga ega bo'ldi. Yangi asr boshida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi xalqaro standartlarga muvofiqlashtirildi. Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. 2004–2005-yillarda O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi qonuni qabul qilinib, normativ jarayonlarning yagona tizimi joriy etildi. Endilikda har bir yangi qonun loyihasi huquqiy ekspertiza, ijtimoiy muhokama va Oliy Majlis palatalari tomonidan ikki bosqichda tasdiqlanishi yo'lga qo'yildi. [2]

2016-yilda Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangach, qonunchilik tizimida yangi bosqich boshlandi. "Yangi O'zbekiston" siyosatining asosiy tamoyili — qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolarning huquqiy ongini oshirish va xalq davlat organlari faoliyatining markazida bo'lishi g'oyalarga tayanadi. 2017-yilda "Normativ-huquqiy hujjatlar monitoringi tizimini takomillashtirish to'g'risida" Prezident farmoni qabul qilindi. Bu hujjat qonunlarning faqat qabul qilinishi emas, balki ularning hayotdagi samaradorligini tahlil qilish mexanizmini ham yaratdi. Shuningdek, 2020–2023-yillar davomida "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun loyihasi umumxalq muhokamasi asosida ishlab chiqildi va 2023-yil 30-aprel kuni referendum orqali tasdiqlandi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya inson qadri, ijtimoiy adolat va demokratik boshqaruv tamoyillarini yanada mustahkamladi. Ayniqsa, "O'zbekiston – huquqiy davlat" tamoyilining amaliy ifodasi sifatida "Davlat fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlaydi" degan norma kiritildi. Milliy qonunchilik tizimi rivojlanishida sud-huquq islohotlari alohida o'rin tutadi. 2017–2022-yillarda sud tizimi mustaqilligi kuchaytirildi, advokatura institutining huquqiy maqomi qayta ko'rib chiqildi. "Sud hokimiyati to'g'risida", "Advokatura to'g'risida", "Sudlar faoliyatini ochiqlik asosida tashkil etish" kabi qonunlar qabul qilinib, sud-huquq tizimining xalq ishonchiga asoslangan mexanizmi shakllandi. [5]

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining qonunchilik bazasini 800 dan ortiq asosiy qonun va minglab normativ-huquqiy hujjatlar tashkil etadi. Ularning barchasi yagona elektron tizim — "**Lex.uz**" orqali jamoatchilikka ochiq tarzda taqdim etilmoqda. Shuningdek, Oliy Majlis huzurida Qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti faoliyat yuritib, yangi qonunlar tayyorlash jarayonini ilmiy asosda muvofiqlashtiradi. Shu tariqa, O'zbekiston milliy qonunchilik tizimi 30 yildan ortiq vaqt mobaynida mustahkam, barqaror va xalqaro mezonlarga mos holga keldi. Bu tizim o'z rivojlanishida sovet davridan qolgan merosdan butunlay voz kechib, milliy qadriyatlar, demokratik tamoyillar va xalqaro huquq prinsiplari asosida shakllandi. [2]

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston qonunchilik tizimi shakllanishining uch asosiy bosqichini ajratish mumkin:

- ❖ birinchi bosqich (1991–1995-yillar) — mustaqil huquqiy tizim poydevorini yaratish;

❖ ikkinchi bosqich (1995–2016-yillar) — qonunchilik bazasini kengaytirish va normativ tartibga solish tizimini takomillashtirish;
uchinchi bosqich (2016-yildan hozirgacha) — qonun ijrosini ta'minlash, ochiqlik, xalq ishtirokini kengaytirish va xalqaro standartlarga integratsiya bosqichi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi o'z qonunchilik tizimini demokratik taraqqiyot yo'lida uzluksiz takomillashtirib borayotgan, qonun ustuvorligiga asoslangan davlat sifatida e'tirof etilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2023.
2. “Davlat mustaqilligi asoslari to'g'risida”gi Qonun. – 1991-yil 31-avgust. – “Lex.uz” huquqiy portali. <https://lex.uz/docs/10496>
3. “Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida”gi Qonun. – 1993-yil 2-sentabr. – “Lex.uz”.
4. Karimov I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2011.
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2021.
6. Alimov R.X. “O'zbekiston qonunchilik tizimining rivojlanish bosqichlari.” – *“Huquq va siyosat” jurnali*, 2020, №3.
7. Davlat boshqaruvi akademiyasi. “O'zbekiston huquq tizimining modernizatsiyasi: nazariya va amaliyot.” – Toshkent, 2019.
8. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi. “Referendumlar va konstitutsiyaviy o'zgarishlar tarixi.” – <https://www.elections.uz>
9. “Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida”gi Qonun. – Toshkent: “Adolat”, 2004 (2020-yilgi tahriri).